

RESISTÊNCIA MECÂNICA DO SOLO À PENETRAÇÃO E CRESCIMENTO RADICULAR EM CULTIVO DE PALMA DE ÓLEO NO PARÁ

Haroldo Humberto Lobo Cardoso Neto¹; Peola Reis de Souza²; Inaê Vilhena de Souza³
Herdjania Veras de Lima⁴.

1. Haroldo Humberto Lobo Cardoso Neto (PIBIC), Graduando em Agronomia, Instituto de Ciências Agrárias, e-mail: haroldocardosonet@gmail.com; 2. Peola Reis de Souza; 3. Inaê Vilhena de Souza; 4. Herdjania Veras de Lima, Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal Rural da Amazônia, e-mail: herdjania@gmail.com.

RESUMO:

O óleo de palma é o óleo vegetal mais consumido no mundo e tornou-se uma fonte sustentável de biocombustíveis. No estado do Pará, os cultivos de palma de óleo estão estabelecidos, principalmente, em solos da classe dos Latossolos e Argissolos. O manejo da palma requer operações mecanizadas para o estabelecimento do plantio, tratos culturais e colheita periódica, que contribuem para a compactação do solo. Caracterizada pela degradação da estrutura do solo, a compactação é um processo antrópico prejudicial para o desenvolvimento das culturas. Nesse contexto, a resistência mecânica do solo à penetração (RP) é um importante indicador físico de qualidade do solo utilizado para monitorar riscos a compactação. Assim, nosso objetivo foi avaliar os efeitos da RP no crescimento radicular da palma de óleo no estado do Pará. O estudo foi desenvolvido em três áreas com palma de óleo de textura areia franca, onde foram coletadas três amostras indeformadas para a determinação do volume radicular e a obtenção da RP foi a partir de leituras *in situ* com o emprego de um penetrômetro de campo, com uma média de três leituras por ponto. As profundidades de coleta foram 0-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m. As raízes também foram analisadas por meio da técnica de limiarização (*thresholding*) quanto ao diâmetro radicular por meio de uma malha de 0,9 x 0,2 m, subdividida em quadrados de 0,05 m, sobreposta a parede do perfil do solo. Nas áreas estudadas, valores de RP acima de 2 MPa foram observados nas profundidades de 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m, possivelmente em virtude de valores de densidade médias do solo acima de 1,50 g cm⁻³. O volume de raízes foi maior na camada 0-0,20 m (0,001889 g cm⁻³) e diminuiu gradualmente com o aumento da profundidade. A limiarização indicou que 86,6% sistema radicular é composto por raízes secundárias, com diâmetro entre 1-4,9 mm. As raízes primárias, com diâmetro radicular entre 5 e 10 mm, foram mais expressivas na profundidade de 0-0,20 m, possivelmente favorecidas por valores de RP inferiores a 1,5 MPa. Não foram encontradas raízes primárias na profundidade 0,40-0,60 m, aqui houve maior expressão das raízes terciárias, com diâmetro entre 0,5-0,9 mm. A produção de cachos de frutos frescos é favorecida pelo adequado desenvolvimento radicular e, quando as raízes crescem em profundidade, as plantas podem suportar extremas condições, como o déficit hídrico. O crescimento radicular é comprometido em solos que apresentam RP acima de 2,5 MPa, o que não foi observado nesta pesquisa, assim sugerimos que pesquisas futuras relacionem indicadores físicos, químicos e microbiológicos do solo com o crescimento radicular a fim de identificar outras propriedades do solo que possam interferir no crescimento das raízes da palma de óleo.

PALAVRAS-CHAVE: dendê; penetrômetro de campo; limiarização.